

12. Kotler, F. (2006), Marketing menedzhment. Ekspres-kurs. 2 nd ed, Trans. from English by S. G. Bozhuk (Ed.), St. Petersburg: Piter, 464 p.

13. Systemy upravlinnia yakistiu (2016), «Vymohy: DSTU ISO 9001:2015» [Quality Management Systems. Requirements: DSTU ISO 9001:2015], Kyiv: SE «UkrNDNC», Ukraine. 22 p.

14. Lysenko, O. (2021). Rol' marketynhu v systemi upravlinnya yakistyu [The Role of Marketing in the Quality Management System]. Ekonomika ta suspil'stvo, (30). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-11>

15. Yershova, I. I., Parakuda, V. V. (2018), «New Version of ISO 9004:2018 Quality Management. Quality of an Organization. Guidelines for Achieving Sustained Success», Tezy dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii 'Infrastruktura yakosti: perspektyvy ta tendentsii rozvytku' [Proceedings of the II International Scientific and Practical Conference «Quality Infrastructure: Prospects and Development Trends»], Kyiv, Ukraine, June 6, 2018, pp. 10–11.

16. Educational service Zaochnik (2022), «What is marketing quality and how to influence it», available at: <https://zaochnik.com/spravochnik/marketing/osnovi-marketinga-i-reklami/kachestvo-marketinga/> (Accessed: 25 May 2024).

17. Tkachuk, S. V. (2015). Marketynh posluh : konспект lektsiy dlya stud. haluzi znan' 0305 «Ekonomika i pidpryemnytstvo» napryamu pidhotovky 6.030507 «Marketynh» dennoji ta zaochnoji form navch. [Marketing of services: lecture notes for students of the field of

knowledge 0305 «Economics and Entrepreneurship», specialty 6.030507 «Marketing» full-time and part-time study]. Kyiv: NUFT. 119 p.

18. The Verkhovna Rada of Ukraine (2024), Law of Ukraine «On Charitable Activities and Charitable Organizations», available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17> (Accessed 23 January 2024, p. 5073–VI).

19. The Verkhovna Rada of Ukraine (2024), «Tax Code of Ukraine Article 138. Composition of Expenses and Procedure for Their Recognition», available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> (Accessed 01 April 2024, p. 2755–VI).

Дані про автора

Курдиш Руслан Федорович,

закінчив аспірантуру Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

e-mail: kurdysh@ukr.net

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-9499-9375>

Data about the author

Ruslan Kurdysh,

graduated from the postgraduate course of Vinnytsia National Agrarian University, specialty 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by types of economic activity)».

e-mail: kurdysh@ukr.net

УДК 330.3

ПАЛАМАРЧУК О. М.
СКРИПНИК Р. Є.

Стратегічне планування діяльності м'ясопереробних підприємств України в умовах воєнного стану

Предметом дослідження. Стаття присвячена дослідженню теоретичних аспектів стратегічного планування які можуть бути застосовані для забезпечення стабільності та розвитку м'ясопереробної галузі України.

Методи дослідження. Виокремлено головні проблеми розвитку м'ясопереробної галузі. Розглянуто механізми планування та адаптації виробничих процесів м'ясопереробних підприємств в умовах воєнного стану.

Результати роботи. Досліджено можливості впровадження інновацій та підтримки сталого розвитку м'ясопереробних підприємств України в умовах воєнного стану. Враховуючи ефективність та успішність роботи м'ясопереробних підприємств, визначено, що особлива увага повинна приділятися саме стратегічному плануванню їх діяльності, оскільки воно передбачає визначення конкретних цілей та завдань які взаємопов'язані між собою та з наявним обсягом ресурсного потенціалу.

Висновки. Запропоновано заходи для системного управління ризиками та забезпечення безперервності бізнес–процесів на підприємствах.

Ключові слова: стратегія, планування, підприємство, стратегічний розвиток, бізнес, інновації.

PALAMARCHUK O. M.

SKRIPNIK R. Ye.

Strategic planning of Ukrainian meat processing enterprises under martial law

The subject of the study. The article is devoted to the study of theoretical aspects of strategic planning that can be used to ensure the stability and development of the meat processing industry in Ukraine.

Research methods. The main problems of development of the meat processing industry are highlighted. The mechanisms of planning and adaptation of production processes of meat processing enterprises under martial law are considered.

Results of work. The possibilities of introducing innovations and supporting the sustainable development of meat processing enterprises in Ukraine under martial law are investigated. Taking into account the efficiency and success of meat processing enterprises, it is determined that special attention should be paid to the strategic planning of their activities, since it involves the definition of specific goals and objectives that are interrelated with each other and with the available resource potential. Measures for systematic risk management and ensuring the continuity of business processes at enterprises are proposed. Martial law has a significant impact on the functioning of industrial enterprises, forcing them to revise their strategic plans. The loss of markets, destruction of infrastructure, supply problems and instability of financial flows create the need to adapt strategic planning to new realities. The martial law poses numerous challenges for meat processing companies in Ukraine, but the right development strategies can ensure their sustainability and successful operation. Adaptation of production processes, effective risk management, ensuring business continuity, innovation and adherence to the principles of sustainable development are key aspects that contribute to the survival and prosperity of enterprises in difficult conditions.

Conclusions. The development strategy of meat processing companies should be flexible, adaptive and focused on long–term success. Ukrainian meat processing enterprises should take into account all new opportunities and risks and take them into account in strategic planning and further activities to ensure the sustainable development of the enterprise.

Keywords: strategy, planning, enterprise, strategic development, business, innovation.

Постановка проблеми. Головною проблемою розвитку м'ясопереробної галузі залишається дефіцит сировини, насамперед через низьку мотивацію аграріїв до збільшення чисельності свиней або започаткування такого бізнесу, що пояснюється його недостатнім технологічним розвитком, високою собівартістю та низькою рентабельністю в попередні роки. Впродовж двох десятиліть в Україні споживання свинини не забезпечувалось власним виробництвом. До липня 2022 року від 10% до 30% споживання свинини забезпечував імпорт, експортний потенціал та розвиток м'ясопереробної галузі в Україні був заблокований. М'ясопереробна галузь України є стратегічним сектором економіки, що генерує високу додану вартість від вирощування зернових, виробництва кормів, вирощування птиці,

свиней до їх переробки та продажу м'яса, м'ясних виробів на внутрішній та глобальний ринки, забезпечує національну продовольчу безпеку, представляючи один з найбільших секторів економіки України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження теоретико–методологічної бази та вивчення практичних аспектів стратегічного планування проводили: І. Ansoff, Д. Довгань, О. Бланк, В. Геєць, Є. Кіяшко, О. Сталінська, Л. Швець. Ці та інші науковці активно досліджують різні аспекти стратегічного розвитку підприємств в Україні, пропонуючи теоретичні та практичні рекомендації для їх вдосконалення в умовах сучасних економічних викликів. Слід зазначити, що дані дослідження орієнтовані на стабільні економічні умови розвитку підприємств.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний науковий внесок науковців у цій сфері, питання стратегічного планування та адаптації виробничих процесів м'ясопереробних підприємств в умовах воєнного стану є дискусійними та потребують подальших досліджень.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є розробка рекомендацій для стійкого функціонування підприємств в умовах воєнного стану.

Виклад основного матеріалу дослідження. М'ясопереробна промисловість є важливою складовою агропромислового комплексу України, забезпечуючи населення якісними продуктами харчування та створюючи робочі місця. В умовах воєнного стану підприємства цієї галузі стикаються з численними викликами, включаючи порушення логістичних ланцюгів, руйнування інфраструктури та зниження купівельної спроможності населення. Також відбулось суттєве скорочення поголів'я тварин, зростання вартості кормових добавок, палива, тому підприємства м'ясопереробної галузі потребують використання більш ефективних стратегічних рішень для зменшення операційних витрат та сталого розвитку [5].

Впродовж двох десятиліть в Україні споживання продуктів м'ясопереробної галузі не забезпечується власним виробництвом. До липня 2022 року від 10% до 30% споживання продукції забезпечував імпорт, експортний потенціал та розвиток м'ясної галузі в Україні був заблокований. Підприємства м'ясної галузі найбільше зацікавлені у розвитку сировинних галузей – рослинництва, свинарства, птахівництва, збільшенні поголів'я, запровадженні ефективних технологій на зниження собівартості, а також, крім внутрішнього ринку збуту мають доступ в глобальний ринок та досвід експорту/імпорту м'ясом. На 01.01.2022 року на свинокомплексах 24 областей України утримувалося 3 млн. свиней, що вдвічі менше, ніж на свинокомплексах Бельгії (6 млн. свиней) – країні, що за розмірами в 20 разів менша за Україну [4].

Враховуючи несприятливі умови господарювання, на великих підприємствах м'ясопереробної галузі стратегічний план діяльності розробляється не більш як на 2–3 роки.

Стратегічне планування діяльності підприємств м'ясопереробної галузі в умовах воєнного стану –

це комплекс заходів, який враховує специфіку ризиків і викликів. Адаптивність, гнучкість, забезпечення безперервності бізнесу та інтеграція нових технологій є ключовими аспектами, що сприяють стійкості та розвитку підприємств [1]. Підприємства повинні постійно аналізувати свою діяльність, бути готовими до швидких змін і мати чіткі плани дій на випадок надзвичайних ситуацій. Тільки так вони зможуть забезпечити свою стійкість і конкурентоспроможність в умовах воєнного стану [6].

Для формування стратегічного плану підприємства необхідно:

- визначити цілі та завдання стратегічного плану на певний період, враховуючи поточний стан підприємства, основних фондів, запасів сировини, матеріальних ресурсів та фінансово-економічний стан.
 - проаналізувати фінансові можливості;
 - систематизувати переваги, недоліки та ризики існуючих сегментів ринку;
 - складати плани виробництва та реалізації продукції на 2–3 роки;
 - визначити наявні технічні засоби, план закупівлі нового обладнання;
 - розробити фінансовий план для забезпечення виконання комплексного плану технологічного розвитку підприємства, визначити джерела фінансування та відповідальних експертів-виконавців;
 - розрахувати економічні вигоди від реалізованих заходів та собівартість реалізації продукції [2].
- Механізми реалізації стратегічних заходів представлено на рисунку 1.

Варто зазначити, що через жорстку конкуренцію на ринках закупівлі сировини та збуту продукції, керівники м'ясопереробних підприємств не бажають ділитися своїми стратегічними планами, розробкою нових видів продукції та досвідом вибору стратегії для раціонального використання сировини та безвідходних технологій, власними ноу-хау [2]. З 2026-го року в Україні обов'язковими стануть європейські стандарти. За цей час усі підприємства мають перейти на дотримання відповідних вимог та параметрів.

В середньому це коштуватиме галузі близько 500 млн. дол. США. Однак вже зараз виробники співпрацюють з ветеринарами та консультантами для покращення догляду та створення оптимальних умов для кращого росту та стану здоров'я тварин в умовах промислового виробництва. Ще один аспект – зменшення викори-

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Механізм 1	Збільшення попиту на продукцію м'ясопереробної галузі	Покращення контролю епізоотичної ситуації та простежуваності	Створення сприятливого бізнес середовища	Формування ефективного виробничо-збутового ланцюга (ВЗЛ)	Посилення позиції на внутрішньому ринку та розширення географії поставок вітчизняної продукції	Підвищення сталості та ефективності виробництва в Україні
	Формування позитивного іміджу галузі, виробників та популяризація продуктів м'ясопереробної галузі	Покращення рівня біобезпеки виробників	Затвердження стратегії розвитку галузі на державному рівні	Розробка та впровадження стандартів класифікації ЄС	Впровадження компартименталізації Поглиблення бенчмаркінгових та аналітичних досліджень.	Інформаційна підтримка виробників.
Механізм 2	Вивчення стереотипів та звичок споживання продуктів м'ясопереробної галузі в Україні.	Реалізація стратегії боротьби з АЧС.	Внесення змін і розробка нормативної бази для вирішення проблематики галузі. Кооперація з відповідальними відомствами на рівні РГ.	Налагодження каналів комунікації зі споживачем. Впровадження стандарту виробництва м'яса без антибіотиків.	Створення та просування вітчизняного бренду на зовнішніх ринках.	Розробка та впровадження кращих практик.
Механізм 3	Гарантування якості та безпечності продукції шляхом впровадження добровільних програм контролю, системи знаків якості.	Покращення систем простежуваності по ланцюгу виробництва.	Розширення програм державної підтримки галузі.	Кооперація виробників з метою спільного збуту, переробки та реалізації готової продукції.		Створення центрів розвитку м'ясопереробки. Діджиталізація виробництва.

Механізми реалізації стратегічних заходів

Джерело: систематизовано на основі даних [3]

стання антибіотиків у вирощуванні тварин, м'ясо яких буде використовуватись для виробництва продуктів харчування. Розвиток антибіотикорезистентності – глобальна проблема [3]. Завдання – до 2026-го сформувати нормативну базу та загальноприйняті практики виробництва, що дозволить мінімізувати застосування ПМП. Водночас, необхідно є розробка і впровадження стандарту виробництва без антибіотиків і системи лейблів для маркування цієї продукції із залученням компетентного органу.

Згідно з прогнозом, до 2050-го року населення світу збільшиться до 10 млрд. Це значить, що виробництво харчової продукції зросте до 80%, щоб не допустити голоду. Тобто у наступні 50 років буде вироблено більше продукції, ніж сукупно за останні 10 тис. років. Наслідок – загроза дефіциту ресурсів для виробництва та посилення впливу на довкілля. Щоб мінімізувати вплив цих чинників, підприємства вже сьогодні реалізують програми забезпечення сталості виробництва, що включають: підвищення ефективнос-

ті (більший вихід при менших затратах ресурсів), зменшення впливу на довкілля (менше споживання води, кращі практики утилізації побічних продуктів тваринництва, зменшення «вуглецевого відбитку»). Бенчмаркінг – це один з інструментів оптимізації виробничих та економічних показників м'ясопереробних підприємств. Завдання – в наступні 5 років збільшити коло респондентів, щоб їхня частка складала 50% від промислового виробництва м'яса в Україні. Це один крок – створення центрів розвитку для невеликих виробників та навчальних програм для працівників виробництв. Також, абсолютно неминучою є діджиталізація – це тренд розвитку сільськогосподарства глобально і в Україні. Вже зараз все більшої популярності набувають системи дистанційного контролю виробничих процесів. На черзі – застосування систем штучного інтелекту для моніторингу здоров'я тварин, виробничих показників та оптимізованого застосування виробничих ресурсів. Діджиталізація – невід'ємна складова сталого виробництва [3].

Висновки

Безпечне бізнес-середовище та захищеність виробників — одні із пріоритетів системного управління ризиками та забезпечення безперервності бізнес-процесів на підприємствах в умовах воєнного стану. Щоб цього досягти, необхідно:

1. Затвердити стратегію розвитку галузі на державному рівні.

2. Змінювати нормативну базу, зокрема в частині перегляду документів, що містять норми, розроблені ще за часів радянського союзу, а отже, не відповідають сучасним технологіям та підходам.

3. Адаптувати норми європейського законодавства з урахуванням потреби, готовності та українських реалій.

4. Затвердити три-п'ятирічну програму державної підтримки галузі.

5. Кооперувати з галузевими організаціями та відповідальними відомствами на рівні робочих груп, формувати експертне середовище.

Перевагами такого підходу стануть:

– Повне завантаження виробничих потужностей МПК, стабілізація системи м'ясовиробництва та розширення асортименту готової продукції.

– Потужне інтегроване підприємство матиме нижчі виробничі витрати на одиницю продукції, контролюватиме якість по всьому виробничому ланцюгу і формуватиме кращу роздрібну ціну.

– Належність до регіонального центру м'ясної галузі (РЦМГ) гарантуватиме виробникам збут вирощених тварин без необхідності виходу на ринок.

– РЦМГ володіє ресурсами для реалізації інвестиційних проєктів технічного удосконалення і розширення виробництва для підприємств-учасників;

– Будівництво і концентрація виробництв навколо переробного центру мінімізує епізоотичну загрозу, оскільки транспорт і персонал не контактуватимуть із сторонніми фермами та забійними цехами.

– Кожен регіональний центр м'ясної галузі формуватиме свої вимоги щодо стандартизації м'ясної сировини для постачання продукції фіксованої якості в торговельні мережі і на зовнішні ринки.

Список використаних джерел:

1. Ansoff I. The State of Practice Planning Systems / Ansoff I. // Sloan Management Review. — 1977. — Winter. — P. 1–24.

2. Бергер А.Д., Стратегічне планування діяльності підприємства м'ясопереробної галузі в умовах євроінтеграції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2018. Випуск 28. Ч.1. С.71–74.

3. Секторальна стратегія свинарства 2020–2025 : веб-сайт. URL: <http://asu.pigua.info/userfiles/doc/2020-2025.pdf> (дата звернення: 25.05.2024).

4. М'ясна галузь України – від дефіциту сировини до лідерства у глобальному ринку : веб-сайт. URL: <https://agroexpert.ua/m-iasna-haluz-ukrainy-vid-defitsytu-syrovyny-do-liderstva-u-hlobalnomu-rynku/> (дата звернення: 10.06.2024).

5. Петрук Ю. В., Артеменко Л. П. Особливості стратегічного планування підприємства в умовах кризи. «Економічний вісник НТУУ «Київський політехнічний інститут»». № 22, 2022. С.72–78

6. Довгаль О.В. Стратегічне управління підприємствами харчової галузі. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2015. №1 веб-сайт. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4228> (дата звернення: 28.05.2024).

References:

1. Ansoff I. The State of Practice Planning Systems / Ansoff I. // Sloan Management Review. — 1977. — Winter. — P. 1–24.

2. Berher A.D., Stratehichne planuvannya diyal'nosti pidpryyemstva m'yasopererobnoyi haluzi v umovakh yevrointehratsiyi. Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky». 2018. Vypusk 28. Ch.1. S.71–74.

3. Sektoral'na stratehiya svynarstva 2020–2025 : veb-sayt. URL: <http://asu.pigua.info/userfiles/doc/2020-2025.pdf> (data zvernennya: 25.05.2024).

4. M'iasna haluz' Ukrainy – vid defitsytu syrovyny do liderstva u hlobal'nomu rynku : veb-sayt. URL: <https://agroexpert.ua/m-iasna-haluz-ukrainy-vid-defitsytu-syrovyny-do-liderstva-u-hlobalnomu-rynku/> (data zvernennya: 10.06.2024).

5. Petruk Yu. V., Artemenko L. P. Osoblyvosti stratehichnoho planuvannya pidpryyemstva v umovakh kryzy. «Ekonomichnyy visnyk NTUU «Kyivivs'kyu politekhnichnyy instytut»». № 22, 2022. S.72–78

6. Dovhal' O.V. Stratehichne upravlinnya pidpryyemstvamy kharchovoyi haluzi. Elektronne naukovе fakhove vydannya «Efektyvna ekonomika». 2015. №1 veb-sayt. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4228> (data zvernennya: 28.05.2024).

Дані про авторів

Паламарчук Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3267-0917>

Скрипник Роман Євгенович,

аспірант, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8255-3839>

Data about the authors

Oksana Palamarchuk,

candidate of economic sciences, associate professor
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

Roman Skripnik,

postgraduate student of the Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav

УДК: 330.101.542:65.012.8

ЗАМАНОВ В. Л.
ПОДКОПАЄВ О. М.
СОЛОВІЙ С. Б.

Концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах

Предметом дослідження є теоретичні та методологічні аспекти забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Метою дослідження є визначення концептуальних напрямів забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Методи дослідження. У дослідженні застосовано сукупність наукових методів і підходів, описовий, аналітичний, узагальнення, логіки, системний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті обґрунтовано концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Галузь застосування результатів. Сфера розвитку бізнес – структур в готельно–ресторанній галузі.

Висновки. Основні підсумки та його методологічні результати можна звести до наступного формулювання: на основі проведеного дослідження запропоновано та обґрунтовано концептуальні напрями забезпечення економічної безпеки готельно–ресторанного бізнесу в сучасних умовах.

Ключові слова: економічна безпека, забезпечення, бізнес – структури, концептуальні напрями, готельно–ресторанний бізнес.

ZAMANOV V. L.
PODKOPAIEV O. M.
SOLOVIY S. B.

Conceptual directions of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions

The subject of the study is the theoretical and methodological aspects of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions.

The purpose of the study is to determine the conceptual directions of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions.

Research methods. The research used a set of scientific methods and approaches, descriptive, analytical, generalization, logic, systematic, which allowed to ensure the conceptual unity of the research.

Results of work. The article substantiates the conceptual directions of ensuring the economic security of the hotel and restaurant business in modern conditions.

Field of application of results. The sphere of development of business structures in the hotel and restaurant industry.